

Потенциал на биологични подходи за контрол на почвени вредители при зеленчукови култури в оранжерии

Проф. д-р Стойка Машева, Доц. д-р Винелина Янкова, Гл. ас. д-р Дима Маркова
Институт по зеленчукови култури „Марица” - Пловдив
тел.: 032 951 227; e-mail: smasheva@abv.bg

Potential of biological approaches for soil pest control in greenhouse vegetable crops

Prof. PhD Stoyka Masheva, Assoc. Prof. PhD Vinelina Yankova, Assist. Prof. PhD
Dima Markova
Maritsa Vegetable Crops Research Institute - Plovdiv
Tel.: + 359 32 951 227; e-mail: smasheva@abv.bg

Резюме

Производството на зеленчуци в оранжерии дава възможност за продължително и ритмично снабдяване на пазара с прясна продукция. То се характеризира с иноваторство и динамично развитие. Наред със своите положителни страни, оранжерийното зеленчукопроизводство не е лишено и от негативни. Невъзможността да се въведат балансирані сеитбообръщения и затвореното пространство създават условия за влошаване на хранителния режим и за бързо намножаване на вредителите. За предотвратяване на тези негативни обстоятелства е необходимо спазването на Добрите земеделски практики (ДЗП), част от които е добрата растителнозащитна практика (ДРЗП). Значителните недостатъци на химичния контрол, включително опасността за човешкото здраве и околната среда, превърнаха биологичния контрол в една от най-обещаващите алтернативи. В последните десетилетия, има напредък в производството на голям брой биологични препарати, които са вече пуснати в продажба.

Биологичните агенти за борба имат голямо влияние върху регулирането на популациите на галовите нематоди и патогените, като се използват в комбинация с други стратегии за управление. Най-разпространени са:

Bacillus spp. Видовете от род *Bacillus* са най-често използвани като биопестициди за контрол на болести и нематоди по растенията. Те могат да контролират гъбните патогени чрез конкуренция, директна антибиоза и индуцирана устойчивост. Най-известните агенти за биологична борба са *B. subtilis*, *B. thuringiensis*, *B. amyloliquefasciens*, *B. firmus* и *B. pumilus*.

Pseudomonas spp. Псевдомонадите притежават много качества, които ги правят подходящи за биоконтрол и стимулиращи растежа агенти. Произвеждат широк спектър от биоактивни метаболити - антибиотици, сидерофори, летливи вещества и стимулиращи растежа вещества. Конкурират агресивно други микроорганизми и се адаптират бързо към околната среда.

Pasteuria spp. Разпространението ѝ в тялото на нематодите предизвиква дегенерация на репродуктивните тъкани и значително намалява плодовитостта. Заради високата ефикасност и специфичност към гостоприемника, *P. penetrans* представлява потенциално идеален агент за биологичен контрол срещу икономически важни нематоди от род *Meloidogyne*.

Paecilomyces lilacinus. Паразитира и впоследствие убива яйца, ларви и възрастни на различни растително-паразитни нематоди - *Meloidogyne* spp., *Radopholus similis*, *Heterodera* spp., *Pratylenchus* spp., *Globodera* spp.

Trichoderma spp. Щамове, принадлежащи към род *Trichoderma* са идентифицирани като агенти за биологична борба срещу болестите и нематодите по растенията, като някои от тях са разработени и регистрирани като биофунгициди. Видовете *T. harzianum*, *T. viride*, *T. atroviride*, *T. asperellum*, *T. gamsii*, *T. polysporum* са много ефективни като агенти за биологична борба. Някои щамове показват директна хиперпаразитираща активност срещу патогена, а при други преобладава индуцирането на устойчивост или конкуренция с патогените за пространство и хранителни вещества. Щамовете *Trichoderma* произвеждат голямо разнообразие от литични ензими, които играят важна роля при биоконтрола. Те показват противогъбична активност спрямо широк спектър от гъбни патогени (*Rhizoctonia*, *Fusarium*, *Alternaria*, *Ustilago*, *Venturia*, *Colletotrichum*, *Pythium* и *Phytophthora*).

Един от главните ограничаващи фактори за широкото използване на микробиалните агенти за биологична борба е тяхната цена в сравнение с химичните фунгициди. Практическото приложение на биоагентите също изисква специални познания и набор от специфични условия, гарантиращи висока ефикасност при приложението им. Микробиални продукти за растителна защита са обект на научни изследвания в Институт по зеленчукови култури „Марица” - Пловдив. Проучват се микроорганизми за биоконтрол на фитопатогени и нематоди - *Trichoderma viride* щам Т6; *Bacillus amyloliquefaciens* щам А1; *Bacillus thuringiensis* щам Bt1; *Bacillus amyloliquefaciens* щам 2/7 А. Резултатите показват, че използването на микробиоагентите може да доведе до ефикасен контрол на почвените патогени и галовите нематоди и осигуряването на чиста от пестициди продукция. Това е една алтернативна възможност на химичните нематоциди, които отстъпват място през последните години на екологичните методи.

През последните няколко години непрекъснато нараства интересът към рециклиране на органични отпадъци по технологията на компостирането, в това число и на вермикомпостирането и все по-широкото разпространение на такива продукти в практиката. Приложението на компости при отглеждането на зеленчукови култури оказва положителен ефект върху растежа, добивите и фитосанитарното им състояние. Това се дължи на високата микробиологична активност, която изчерпва наличните хранителни вещества за оцеляването и размножаването на патогените.

За ограничаване използването на пестициди и получаване на по-здравословна зеленчукова продукция като елемент от храната на хората, в селекционните програми се обръща все по-голямо внимание за създаване на сортове с комплексна устойчивост

към икономически важни болести и неприятели. Това е екологичен алтернативен метод за борба с почвените вредители.

Присаждането е подходящ метод, който също може да бъде интегриран в системата за контрол на почвените вредители. Присажената култура обаче може да бъде толерантна към набор от патогени и нематоди, но чувствителна към други.

Всякакъв вид органични подобрители на почвата, включително компост, зелено торене и органичен мулч, също може да има този ефект. Органичните подобрители могат както да увеличат толерантността на растението-гостоприемник, така и да намалят популациите на нематодата. Някои полски и покривни култури (житни и бобови) са установени като негостоприемникови за нематодите. Много видове *Brassica* проявяват нематоцидна активност срещу различни растително-паразитни нематоди, включително *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *Heterodera schachtii* и *Pratylenchus neglectus*.

Търсенето и установяването на алтернативни методи за контрол на почвените вредители, чрез оптимално съчетано използване на биоресурсите ще позволи производството на качествена и здравословна продукция от зеленчуци в култивационни съоръжения.

Ключови думи: галови нематоди, почвени патогени, биоагенти, зеленчуци

Summary

The production of vegetables in greenhouses results in continuous and rhythmical supply of the market with fresh produce. It is characterized by innovation and dynamic development. Besides positive sides, greenhouse vegetable production has same negatives. Inability to apply balanced crop rotations and closed space lead to worsening of the nutrient regime and rapid multiplication of pests. Good Agricultural Practices (GAP), including the good plant protection practice (GPPP) is necessary to be kept in order to prevent these negatives. Significant disadvantages of chemical control, including the threat to human health and the environment, transform the biological control in one of the most promising alternatives. Recently a progress in the production of a number of biological agents is observed and some of these products are already on the market.

Biological control agents have a great influence on the regulation of the population of root-knot nematodes and pathogens and they are applied in combination with other strategies for management. The most common are:

Bacillus spp. Species from *Bacillus* genus are most commonly used as bio-pesticides to control disease and plant nematodes. They could control the fungal pathogens through competition, direct antibiosis and induced resistance. The most popular biological control agents are *B. subtilis*, *B. thuringiensis*, *B. amyloliquefasciens*, *B. firmus* and *B. pumilus*.

Pseudomonas spp. Pseudomonads possess many qualities that make them for biocontrol and growth-promoting agents. They produce a wide range of bioactive metabolites - antibiotics siderophores, volatile and growth-promoting substances. They enter into completion aggressively with other microorganisms and they could adapt quickly to the environment.

Pasteuria spp. The distribution of *Pasteuria* spp. in the body of the nematode induces degeneration of the reproductive tissues, and significantly reduces the fertility. Because of the high efficiency and specificity to the host, *P. penetrans* is a potentially perfect agent for biological control against economically important nematodes of the genus *Meloidogyne*.

Paecilomyces lilacinus. This species parasitizes and subsequently kills eggs, larvae and adults of various plant-parasitic nematodes - *Meloidogyne* spp., *Radopholus similis*, *Heterodera* spp., *Pratylenchus* spp., *Globodera* spp.

Trichoderma spp. Strains belonging to the *Trichoderma* genus have been identified as biological control agents against plant diseases and nematodes. Some of these strains are developed and registered as biofungicides. The species *T. harzianum*, *T. viride*, *T. atroviride*, *T. asperellum*, *T. gamsii*, *T. polysporum* are very effective as biological control agents. Some strains demonstrate direct hyper-parasitic activity against the pathogen, while in other strains the induction of resistance or competition with pathogens for space and nutrients predominate. The *Trichoderma* strains produce a great variety of lytic enzymes, which play an important role in biocontrol. They showed antifungal activity towards a broad spectrum of fungal pathogens (*Rhizoctonia*, *Fusarium*, *Alternaria*, *Ustilago*, *Venturia*, *Colletotrichum*, *Pythium* and *Phytophthora*).

One of the main restrictive factors for the widespread use of microbial biological control agents is their price compared to the chemical fumigants. The practical application of bio-agents also requires special knowledge and a set of specific conditions guaranteeing high efficiency in their application. Microbial plant protection products are a subject of researches in the „Maritsa” Vegetable Crops Research Institute - Plovdiv. Microorganisms for bio-control of phytopathogens and nematodes - *Trichoderma viride* strain T6; *Bacillus amyloliquefaciens* strain A1; *Bacillus thuringiensis* strain Bt1; *Bacillus amyloliquefaciens* strain 2/7 A are studied. The results show that the use of micro-bioagents could lead to an effective control of the soil pathogens and root-knot nematodes as well as to production free of pesticide. This is an alternative to chemical nematocides, which in recent years have given way to the ecological methods.

Recently the interest both in recycling organic waste composting technology, including a vermicomposting and more widespread use of such products in practice continuously increases. The application of compost in vegetable cultivation has a positive effect on growth, yield and plant health status. This is due to the high microbiological activity, which depletes the available nutrients for the survival and reproduction of the pathogen.

Development of varieties with complex resistance to economically important diseases and pests is of great importance for limiting of the pesticide use and for obtaining of healthier vegetable production as part of the diet of people. This is an ecological alternative method to control soil pests.

Grafting is an appropriate method that could also be integrated in the system for soil pest control. However the grafted culture could be tolerant to a range of pathogens and nematodes, but sensitive to other.

The same effect could be observed in any kind of organic products improving the soil, including compost, green manure and organic mulch. The organic enhancers may both increase the tolerance of the host-plant and reduce the population of nematodes. It was established that some field crops and cover crops (cereals and legumes) are non-host crops for nematodes. Many *Brassica* species manifest nematocidal activity against various plant-parasitic nematodes, including *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *Heterodera schachtii* and *Pratylenchus neglectus*.

Searching and establishment of alternative methods to control soil pests by optimally combined use of bioresources will give a possibility for production of quality and healthy greenhouse vegetable produce.

Keywords: root-knot nematodes, soil-borne pathogens, bioagents, vegetables

Въведение

Зеленчуците са неразделна част от хранителния режим на човека. Те снабдяват човешкия организъм с полезни хранителни вещества в лесно усвоима форма - захари, белтъчини, минерални соли, мазнини, витамини и ферменти. Регулират храносмилането и подобряват усвояването на други храни. Системната им употреба повишава жизнеността, трудоспособността и имунитета на човека. Много от тях имат и лечебни свойства, известни още от древността. В зависимост от вида, сорта, условията на отглеждане и състояние на зрялост, те съдържат много биокатализатори, фитонциди, аромати и други.

Производството на зеленчуци в оранжерии дава възможност за продължително и ритмично снабдяване на пазара с прясна продукция дори и през зимните месеци. В култивационните съоръжения културите се отглеждат през цялата година. Редуват се основно краставици, домати, пипер и по-рядко други зеленчукови култури. Това производство се характеризира с иноваторство и динамично развитие. При него се получават по-високи добиви, водещи до по-големи печалби, което обуславя и по-високата му рентабилност. От друга страна с производството на зеленчуци на закрито до голяма степен се елиминират неблагоприятните климатични фактори. Наред със своите положителни страни, оранжерийното зеленчукопроизводство не е лишено и от негативни. Невъзможността да се въведат балансиран сеитбообръщения и затвореното пространство създават условия за влошаване на хранителния режим и за бързо размножаване на вредителите. Култивационните съоръжения са специфична зона, където растенията са изолирани и се характеризират със следните особености: Ограничен видов състав на отглежданите култури, в резултат на което и ограничен сеитбооборот; Сравнително постоянни условия за развитие на културите, благоприятстващи развитието на вредителите; В екологичен аспект оранжерииите се оказват съоръжения, които са изолирани и за естествените врагове на вредителите. За предотвратяване на тези негативни обстоятелства е необходимо спазването на редица принципи, известни като Добри земеделски практики (ДЗП). Част от тях е добрата растителнозащитна практика (ДРЗП), която предполага поддържане на фитосанитарните стандарти на високо ниво през цялата вегетация – от разсадопроизводството до прибиране на

реколтата и почистване на култивационните съоръжения. Тя е практика, чрез която третиранията с продуктите за растителна защита (ПРЗ) са в съответствие с условията на тяхната разрешена употреба, дозирани и приложени в подходящия момент, за оптимална ефикасност, съобразено с микроклиматичните условия, биологичните характеристики на културните растения и биологичния контрол.

Редуциране употребата на пестициди с оглед намаляване рисковете от негативното им въздействие върху здравето на хората и околната среда е приоритетна задача в зеленчукопроизводството. Директива 91/414 на ЕС, която регламентира реализирането на ПРЗ, изисква при използването им да се прилагат правилата за ДРЗП и принципите на Интегрираната растителна защита (IPM), която включва рационално прилагане на комбинация от биологични, биотехнологични, химични, физични, агротехнически и селекционни мерки.

Зеленчуковите култури в оранжерии се нападат от голям брой патогени и неприятели. Заедно с проблемите, създадени от аерогенните вредители, се нареждат и тези създадени от почвените. Борбата с тях е трудна поради скрития начин на живот в почвата, големият размножителен потенциал и скритите признаци на повреда което води до ненавременна диагностика. Най-често срещани вредители при зеленчуците в култивационни съоръжения са почвените патогени *Fusarium* spp., *Pythium* spp., *Pyrenochaeta lycopersici*, *Phytophthora* spp. и галовите нематоди *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*.

Почвата се разглежда като динамичен организъм, състоящ се от минерални и органични материали, газове и различни живи организми, някои от които са полезни за почвеното плодородие и храненето на растенията, докато други - различни патогени, нематоди, ларви на насекоми и плевелни семена могат да причинят сериозни повреди по растенията, което води до понижаване на производителността.

Състоянието на патогените в почвата е сложно, и неговото определяне може да помогне да се приложат по-добри механизми за потискане на вредителите, като микробна конкуренция с почвените патогени, стимулиране на почвената флора и фауна, като се използват органични подобрители или индуциране на устойчивост на растенията.

Наличието на почвени патогени и нематоди при отглеждането на зеленчуци в култивационни съоръжения може силно да понижи добивите и дори да компрометира производството. Химичните продукти, предназначени за борба с почвените вредители са скъпи, само частично ефикасни и опасни за околната среда. Необходимо е намаляване количеството на използваните пестициди, които се внасят в почвата и крият риск за остатъчни количества в продукцията, почвата и водите. Наблюдава се нарастване на търсенето на други ефективни, екологично устойчиви и безопасни методи за борба. В света се работи интензивно по разработването на алтернативни средства и методи за контрол на почвените вредители, ограничаващи максимално употребата на химични продукти за растителна защита.

Значителните недостатъци на химичния контрол, включително опасността за човешкото здраве и околната среда, превърнаха биологичния контрол в един от най-обещаващите алтернативи (Kalele et al., 2010). В последните десетилетия, има

напредък в производството на голям брой биологични препарати, които са вече пуснати в продажба. Някои от най-добре приетите търговски продукти съдържат бактериите *Bacillus firmus* и *Pasteuria penetrans*, и гъбата *Paecilomyces lilacinus* (Lamovšek et al., 2013).

Агенти за биологичен контрол

Почвените вредители са основна пречка за производството на икономически важни култури, каквито са зеленчуците. Затова обеззаразяването на почвата е основна дейност за контрол на почвени патогени, неприятели и плевели, за предотвратяване на повредите от тях и запазване на производството на нужното равнище.

Решението за спиране употребата на метилбромид постави много проблеми пред оранжерийното производство и наложи бързо да се разработят алтернативни методи и средства за борба с тях (Колева и др., 2006). Биологичните агенти за борба имат голямо влияние върху регулирането на популациите на галовите нематоди и патогените, като се използват в комбинация с други стратегии за управление (Mascarin et al., 2012).

➤ *Bacillus* spp.

Характеристика

Видовете от род *Bacillus* са най-често използвани като биопестициди за контрол на болести и нематоди по растенията. Най-известните агенти за биологична борба са *B. subtilis*, *B. thuringiensis*, *B. amyloliquefasciens*, *B. firmus* и *B. pumilus*. Те са грам-положителни пръчковидни бактерии, които могат да образуват ендоспори, издръжливи на екстремните условия на околната среда.

Механизъм на действие

Bacillus spp. могат да контролират гъбните патогени чрез конкуренция, директна антибиоза и индуцирана устойчивост. В ризосферата, конкуренцията се провежда за място по повърхността на корена и за хранителни вещества. Конкурентната колонизация на ризосферната и успешното установяване в кореновата зона е предпоставка за ефективен биоконтрол, независимо от механизма (ите), които участват. Директния антагонизъм е свързан с производството на няколко микробни метаболити, сред които липопептидите играят основна роля. Сърфактантът участва в механизма на индуциране на резистентност. *Bacillus firmus* колонизира ризосферата на растението, където паразитира яйцата и ларвите на галовите нематоди.

Употреба

Щамовете *Bacillus* са ефективни срещу широк кръг от растителни патогени и нематоди и могат да бъдат използвани за листно или кореново приложение преди засаждането. От решаващо значение за културата е способността на специфичния щам да колонизира и да се установи трайно върху корените на растението. Понякога колонизацията е специфична не само за културата, но и за сорта. Кореновото третиране с *Bacillus* spp. трябва да бъде насочено към подобряване на устойчивостта

на растението и към защита в ранния стадий от поникване на семената, или по-скоро да контролира директно в почвата инокулума на почвените патогени.

Предимства, ограничения и начини за подобряване на ефикасността

Предимството на продукти базирани на *Bacillus* spp. е техния дълъг срок на годност при стайна температура, дължащо се на факта, че те произвеждат ендоспори. Има много познания за процеса на ферментация и начините на производство са оптимизирани. Това е относително лесен за култивиране микроорганизъм с относително ниска цена на производство в сравнение с гъбните биоконтролиращи агенти.

Основното ограничение се дължи на факта, че щамове на *Bacillus* трябва да колонизират корените за да бъдат активни. Не се очаква голямо пряко въздействие върху патогена, поради по-ниската ефикасност на бактерията, в случай на висока плътност на патогена в почвата или срещу силно агресивни почвени патогени. Най-висока ефикасност има при поникване на семената или младите растения, поради комбинацията от пряка антибиоза, индуцирана устойчивост и стимулиране на растежа от някои щамове *Bacillus*.

Възможните начини за подобряване на ефикасността са: проверка на съвместимостта между щамове и сортове; приложение в стратегиите, където и други биоагенти са насочени към намаляване на инокулума на почвените патогени и нематоди в почвата; избор на щамове *Bacillus* с високо производство на антимикробни метаболити.

➤ ***Pseudomonas* spp.**

Характеристики

Pseudomonas spp. са аеробни, грам-отрицателни бактерии. Срещат се навсякъде в почвата и добре се развиват в ризосферата. Псевдомонадите притежават много качества, които ги правят подходящи за биоконтрол и стимулиращи растежа агенти.

Механизъм на действие

Колонизират и се размножават в ризосферата и във вътрешността на растението. Произвеждат широк спектър от биоактивни метаболити (по-точно, антибиотици, сидерофори, летливи вещества и стимулиращи растежа вещества). Конкурират агресивно други микроорганизми и се адаптират бързо към околната среда.

Употреба

Щамове *Pseudomonas* се използват за третиране на семена или корени на растения преди засаждане. Те могат да бъдат използвани при клубени и луковици.

Предимства, ограничения и начини за подобряване на ефикасността

Едно от основните предимства е, че те растат и се развиват бързо *in vitro* и могат да бъдат подложени на масово производство на сравнително ниска цена. Други предимства са добра съвместимост с няколко фунгицида. Основната слабост на псевдомонадите, като агенти за биологична борба е неспособността им да произвеждат спори, което усложнява формулирането на бактериите за търговска

употреба. Идентифицирането на нови форми, с удължен срок на годност, може драстично да увеличи използването им в практиката. За да се реализират е необходимо установяването на най-добрата комбинацията между специфичния щам и растението, типа на почвата и условията на околната среда.

➤ ***Pasteuria* spp.**

Характеристики

Pasteuria spp. принадлежи към групата на грам-положителните, формиращи ендоспори бактерии, патогенни за няколко рода растително-паразитни нематоди. Основно е проучен потенциалът на *Pasteuria penetrans*, като биоконтролен агент при галовите нематоди (*Meloidogyne* spp.).

Механизъм на действие

Ендоспорите на *P. penetrans* се прикрепят към кутикулата на ларви втора възраст (J2), мигриращи в почвата. Ендоспорите на *Pasteuria penetrans* покълват, когато нематодата се установява в местата на хранене в гостоприемника (Sayre, 1993). Разпространението на ендопаразита в тялото на нематодата предизвиква дегенерация на репродуктивните тъкани и значително намалява плодовитостта. Ендоспорите се освобождават в почвата при загиване на женските и загиване на кореновата тъкан.

Употреба

Прилагат се за почвено третиране.

Предимства, ограничения и начини за подобряване на ефикасността

Заради високата ефикасност и специфичност към гостоприемника, *P. penetrans* представлява потенциално идеален агент за биологичен контрол срещу икономически важни нематоди от род *Meloidogyne*. Въпреки това, облигатната природа от жизнения цикъл на бактерията и нейната гостоприемникова специфичност прави трудно развитието на *P. penetrans* в търговски продукт. Причините, които възпрепятстват използването на *P. penetrans* са трудностите свързани с масовото производство на спори. До сега, въпреки многобройните опити не може да бъде култивирана успешно върху изкуствена среда.

➤ ***Paecilomyces lilacinus***

Характеристики

Paecilomyces lilacinus е естествена почвообитаваща гъба. Развива се оптимално при 21-27°C и спира растежа при температура над 36°C. Регистриран е щам изолиран от инфектирани яйца на нематоди.

Механизъм на действие

P. lilacinus паразитира и впоследствие убива яйца, ларви и възрастни на различни растително-паразитни нематоди

Употреба

Като активна съставка на нематоцид *P. lilacinus* може да се използва за контрол на растително-паразитните нематоди. Тя действа чрез инфектиране на яйца, ларви и възрастни на *Meloidogyne* spp., *Radopholus similis*, *Heterodera* spp. и

Globodera spp., *Pratylenchus* spp. *P. lilacinus* може да се прилага за третиране на почви чрез системите за капково напояване или чрез внасяне с водата като суспензия около стъблото на всяко растение. Ако тези методи не могат да се приложат се пръска повърхността на почвата около основата на всяко растение. Времето за третиране варира: 14 дни преди разсаждане; непосредствено преди разсаждане; 6 седмици след разсаждане и при необходимост на всеки 6 седмици до 4 месеца.

Предимства, ограничения и начини за подобряване на ефикасността

Основните предимства са свързани с безопасността и възможността за третиране на почвата непосредствено преди разсаждане и след него. Основните ограничения са свързани с краткия срок на годност, температурата и разходите на хектар.

➤ ***Trichoderma* spp.**

Характеристики

Trichoderma е род гъби, които най-често са изолирани от почвата. Колонизират дървесни и тревни материали. Те показват високо ниво на генетично разнообразие и могат да се използват за производство на широка гама от търговски продукти. Щамове, принадлежащи към род *Trichoderma* са идентифицирани като агенти за биологична борба срещу болестите и нематодите по растенията, като някои от тях са разработени и регистрирани като биофунгициди. Установено е, че видовете

T. atroviride, *T. asperellum*, *T. harzianum*, *T. viride*, *T. gamsii*, *T. polysporum* са много ефективни като агенти за биологична борба.

Механизъм на действие

Гъбите от род *Trichoderma* могат да имат един или няколко механизма на действие в зависимост от вида и щама. При някои щамове преобладава директната хиперпаразитираща активност срещу патогена, а при други преобладава индуцирането на устойчивост или конкуренцията с патогените, за пространство и хранителни вещества. Щамовете *Trichoderma* произвеждат голямо разнообразие от литични ензими повечето от които играят важна роля при биоконтрола (ензими разграждащи клетъчна стена, CWDEs). Тези ензими от различни щамове *Trichoderma* показват противоположна активност спрямо широк спектър от гъбни патогени (видове *Rhizoctonia*, *Fusarium*, *Alternaria*, *Ustilago*, *Venturia* и *Colletotrichum*, както и срещу *Pythium* и *Phytophthora* при които липсва хитин в клетъчните стени). Видовете от род *Trichoderma* произвеждат също много вторични метаболити, някои от тях в сферата на пряката антибиоза. Производството на литични ензими и антибиотични метаболити могат да варират значително между щамовете. Всеки щам има специфична характеристика и адаптация към околната среда. Някои щамове колонизират почвата, други предпочитат дървен материал, мъртва растителна тъкан във филосферата или колонизират ризосферата на растенията. Има щамове, които подобряват растежа на растенията.

Употреба

Основната употреба на щамовете *Trichoderma* е срещу почвените патогени, но част от тях подтискат галовите нематоди.

Предимства, ограничения и начин за подобряване на ефикасността

Trichoderma може да предложи няколко предимства пред синтетичните химични средства за обеззаразяване на почвата: не е токсична за бозайници и околната среда; не оставя токсични остатъци; няма неблагоприятен ефект върху почвената микрофлора и микрофауна и не влияе отрицателно върху човека при осъществяване на биоконтрол срещу почвените вредители.

За да бъдат ефективни щамовете *Trichoderma* трябва внимателно да се избират в зависимост от техния механизъм на действие и адаптация към специфичната среда. Използването на слабо конкурентни щамове или неадаптирани към почвените характеристики може да попречи на ефикасността им. Слабата ефикасност е свързана с използването на продукти с лоша жизнеспособност на конидиите, недостатъчна концентрация в почвата, кратко време за действие (щамовете *Trichoderma* се нуждаят от определен период от време, за да убият патогена), твърде висока степен на заразеност. Има няколко възможности за подобряване на ефикасността: увеличаване на прилаганото количество на единица площ, което обикновено се ограничава от стойността на търговския продукт; използване на субстрати, които осигуряват възможност за по-дълго действие на *Trichoderma*, за да има достатъчно време да намали инокулума преди разсаждане; да се прилага, когато температурата на почвата е достатъчно висока, за да се комбинира с други практики - биофумигация и соларизация.

Как да се подобри ефикасността на микробиалните агенти за биологична борба?

Освен специфичните указания, дадени по-горе за всяка група биоконтролиращи агенти има няколко начина за увеличаване на ефикасността на тези средства. В първия случай грешни или лоши употреби/приложения на тези продукти трябва да се избягват. Неуспеха се дължи на недостатъчните познания за начина или условията на прилагане, което води до неправилно използване. На второ място, трябва да се разграничават неуспехите, причинени от прилагането на ниско качество био-инокулат. Често неефективността се дължи на факта, че торове или компости, се използват вместо регистрираните продукти за растителна защита. Тази лоша практика поражда голямо объркване около агентите за биологична борба.

Специфичните начини за увеличаване на ефикасността на тези продукти са следните:

- Използване в комбинация с агрономически практики в IPM стратегията: в този случай агентите за биологична борба, не са приложени само като заместители на химичните почвени фумиганти, но са в комбинация с агрономически практики, например след соларизация или биофумигация;
- Проверка на ефективността на щама срещу специфичното заболяване/нематода и подходящите условия на прилагане;
- Проверка съвместимостта между щама и културата или сорта, по-специално за ризосферните колонизатори;

- Предоставяне на достатъчно време на биоконтролния агент за намаляване на инокума на заболяването;
- Прилагане при подходящи условия;
- Определяне количеството на единица почва до ниво, което може да гарантира ефективност (често, количеството на хектар е ограничено от цената на продукта);
- Разработване на специфични субстрати за увеличаване на тяхната ефективност;
- Подобряване на системите за производство, за намаляване цената на агентите за биологична борба;
- Разработване на многогодишни стратегии за контрол на почвените вредители с агенти за биологична борба;
- Прилагане само когато инокулума не е твърде голям;
- Идентифициране на по-ефективни щамове (повечето търговски щамове са изолирани преди повече от 20 години, през повечето време без целенасочена селекция и широко сравнение между щамовете).

Приоритети на научните изследвания (нужди от практиката)

Микробиалните агенти за биологична борба могат да се насочват директно към проблема и решаването му, когато другите агрономически практики са недостатъчни или не могат да бъдат приложени. Например сеитбообръщението, което е отлично агрономическо решение, е безполезно в случай на полифагните патогени, които могат да растат по няколко култури или когато фермите са високо специализирани. Друг пример е, когато технологиите като соларизация, биофумигация или анаеробна дезинфекция на почвата не могат да се прилагат, защото един или повече задължителни фактори липсват (достатъчно температура, вода, време и др.).

Нуждите от практиката могат да се обобщят в:

- Изолиране на ново поколение агенти за биологична борба (някои от регистрираните от тях са били изолирани преди повече от 20 години, когато тази област на изследвания е в начален стадий) с по-висока ефикасност, добри технологични характеристики (висока производителност във ферментатори), добър срок на живот и възможност да се съхранява на стайна температура, висока съвместимост с други средства за контрол (т.е. оцеляване по време на соларизация, биофумигация, с ниски дози от пестициди и т.н.).
- Установяване на най-добрите протоколи за прилагане на биоконтролния агент срещу почвените болести и нематоди (подходящото време, количества, съчетаване с други средства за контрол и т.н.);
- Прилагане на стратегии за интегрирано управление на вредителите, които включват използването на микробиални агенти за биологична борба в съчетание с други средства за контрол;

- Оптимизиране и намаляване на разходите за производство чрез подобряване на технологиите на ферментация или използване на ниско струващи субстрати;
- Поддръжане и насърчаване на индустрията за регистриране на микробиални продукти, които отговарят на „вещества с нисък риск”, безопасни за околната среда;
- Подобряване на микробиологичния контрол чрез интегриране на няколко щама от същия род-вид или няколко рода-вида.

Подобряване на разходите/ползите

Един от главните ограничаващи фактори за широкото използване на микробиалните агенти за биологична борба е тяхната цена в сравнение с химичните фумиганти. Високата цена се дължи на разходите за производство (ферментация), логистиката (те трябва да се съхраняват при ниски температури и срокът им на годност е много кратък 0.5-2 години) и разходите за регистрация.

Възможни решения могат да бъдат намерени в:

- Подобряване на производствените системи и логистиката;
- Да се правят по-привлекателни за производителите, например чрез пускането им на пазара като „вещества с нисък риск” чрез ускоряване процеса на регистрация;
- Субсидии за земеделските производители, за да са по-запознати с тези продукти.

Таблица 1. Основни микроорганизми, използвани за биологичен контрол на почвени вредители при зеленчуковите култури

Бактерии	Гъби
<i>Pseudomonas</i> spp.	<i>Trichoderma harzianum</i>
<i>Pseudomonas fluorescens</i>	<i>Trichoderma viridae</i>
<i>Pseudomonas putida</i>	<i>Coniothyrium minitans</i>
<i>Agrobacterium radiobacter</i>	<i>Sporidesmium sclerotivorum</i>
<i>Bacillus</i> spp.	<i>Arthrobotrys</i>
<i>Streptomyces</i> spp.	<i>Dactylaria</i>
<i>Pasteuria penetrans</i>	<i>Dactyella</i>
	<i>Monacrosporium</i>
	<i>Paecilomyces lilacinus</i> (251)

Практическо приложение на биоагентите

Голяма част от почвените патогени в сложните почвени съобщества се регулират от гъби антагонисти, каквито са видовете от род *Trichoderma*. Бактерии от род *Bacillus* подтискат тяхното развитие, а от друга страна стимулират растежа на растенията.

Борбата с галовите нематоди е трудна поради широкия кръг от гостоприемници, кратките срокове на възпроизвеждане, високото репродуктивно ниво и ендопаразитния характер (Manzanilla-Lopez et al., 2004). Нематодите в почвата са предмет на инфекции от бактерии и гъби. Това създава възможност за използване на почвените микроорганизми за контрол на растително-паразитните нематоди. Бактериите са числено най-разпространените организми в почвата, а някои от тях, например видове от родовете *Bacillus*, *Pseudomonas* и *Pasteuria* показват голям потенциал за биологичен контрол на нематодите.

Нематофагните гъби са важни биологични агенти за контрол, защото притежават потенциал за намаляване на популацията на галови нематоди (Haran et al., 1996). Видовете от род *Trichoderma* и по-специално *Trichoderma harzianum* Rifai, 1969 (Ascomycota: Нуростреасеае) са добре познати със своята активност срещу някои патогенни гъби чрез различни механизми: антибиоза, конкуренцията, микопаразитизъм и ензимна хидролиза (Howell, 2003; Harman et al., 2007). Всички механизми, с изключение на конкуренцията, могат да играят роля и в процеса на биоконтрол срещу галовите нематоди (Sharon et al., 2001). Освен това, тези гъби могат да стимулират растежа на растенията и да предизвикат системна устойчивост в тях (Yedidia et al., 1999).

Проведени са проучвания за установяване нематоцидното действие на различни биологични агенти: бактерии – *Pseudomonas aeruginosa*; *Bacillus firmus*, *Pasteuria penetrans* и гъби – *Arthrrobotrys oligospora*; *Hirsutella rhossiliensis*; *Paecilomyces lilacinus*. В литературата има информация за *P. lilacinus*, като ефективен биорегулатор на галовите и цистообразуващи нематоди. През последните десетилетия, има напредък в производството на голям брой биологични продукти, които са пуснати в продажба. Някои от добре приетите търговски продукти съдържат бактериите *B. firmus* и *P. penetrans* и гъбата *P. lilacinus* (Lamovšek et al., 2013). Проведени са опити за оптимизиране схемите на приложение, на дозите и установяване действието на *P. lilacinus* спрямо *Meloidogyne javanica*, *Meloidogyne incognita* и *Meloidogyne arenaria* при домати. Гъбата *P. lilacinus* се развива в почвата, колонизира корените на растенията и е патоген за всички стадии от развитието на галовите нематоди (Siddiqui et al., 2000).

Изолати от *Trichoderma* spp. са използвани при домати за контрол на галовите нематоди. Наблюдавано е подтискане на плътността на ларви втора възраст, намаляване на нападението и увеличаване на добива (Affokpon et al., 2011).

Оценен е потенциалът на гъбния агент *Trichoderma harzianum* за контрол на галовата нематода *Meloidogyne javanica*. При оранжерийни експерименти, галообразуването е намалено и се увеличава свежата маса при заразени с нематода домати растения, при които почвата е предварително обработена с *Trichoderma*. Всички щамове *Trichoderma* показват способност да колонизират яйца и ларви втора възраст на *M. javanica* при *in vitro* тестове (Sharon et al., 2001).

Trichoderma harzianum и *Trichoderma viride* са тествани за способността им да намалят плътността на галовата нематода *Meloidogyne incognita*. *In vitro* проучванията показват, че всички тествани щамове са ефективни и причиняват

смъртност при нематодата в сравнение с контролата. Внасянето на *Trichoderma* намалява щетите от галовата нематода и подобрява растежа на растенията. Обработка на почвата с агентите за биологичен контрол е извършена преди и по време на разсаждането. Изолати *Trichoderma* са изолирани повторно от ризосферата 45 дни след инокулацията с гъбата (Dababat et al., 2006).

Провеждат се експерименти с биоагентите *Paecilomyces lilacinus* и *Trichoderma viride*, внесени самостоятелно и в комбинация за контрол на галовите нематоди. При тези варианти е установен по-добър растеж на растенията и намален брой гали (Goswami et al., 2006).

Нешев и Найденов (2001) успяват да понижат плътността на вредителите под икономическия праг на вредност чрез соларизация на почвата и последващо внасяне на подходящи антагонисти (*Trichoderma* spp., *Bacillus* spp.). Алтернативен метод за борба с галовите нематоди (*Meloidogyne* spp.), е и използването на биопродукти на базата на *Paecilomyces lilacinus* (Био Акт ВГ) (Yankova et al., 2004).

Тествани са възможностите на *Trichoderma harzianum* и *Trichoderma viridae* да намалят плътността на галовата нематода *Meloidogyne incognita* при домати. *In vitro* проучвания показват, че всички тествани щамове причиняват смъртност на нематодата в сравнение с контролата. *Trichoderma* намалява повредите от нематодата при *in vivo* отглеждане на домати.

Сред биологичните агенти най-подходящи за контрол на популациите на нематодите са стимулиращите растежа на растенията ризобактерии, паразитни бактерии, гъби, паразити по яйцата и женските и ендомикоризни гъби (Sikora, 1992; Sikora and Fernandez, 2005). Разнообразна група от бактерии са съобщени като нематодцидни. Те включват родовете *Acinebacter*, *Agrobacterium*, *Bacillus*, *Burkholderia*, *Chromobacterium*, *Enterobacter*, *Pseudomonas*, *Serratia*, *Stenotrophomonas* и *Streptomyces* (Chen and Dikson, 2004). Някои бактерии като *Pasteuria penetrans* паразитират пряко нематодите, докато много бактерии, включително *Bacillus*, *Agrobacterium*, *Azotobacter*, *Pseudomonas* и *Clostridium* произвеждат токсини, които убиват нематодите (Terefe et al., 2009).

Развитието на нематофагните гъби като биологични агенти за контрол, разкрива нуждата за по-нататъшно разбиране на процеса на заразяване. Яйчно-паразитните гъби *Pochonia chlamydosporia*, *Hirsutella rhossiliensis*, *Dactylella oviparasitica* и *Paecilomyces lilacinus* и гъбите-капани *Arthrobotrys oligospora*, получават все по-голямо внимание (Morton et al., 2004; Terefe et al., 2009).

Микробиални продукти за растителна защита, включени в проучвания проведени в стоманено-стъклени оранжерии на Институт по зеленчукови култури "Марица"-Пловдив

- Микроорганизми за биоконтрол на фитопатогени:
Trichoderma viride щам Т6
Bacillus amyloliquefaciens щам А1
- Микроорганизми за биоконтрол на нематоди:
Bacillus thuringiensis щам Bt1

Bacillus amyloliquefaciens щам 2/7 А

Trichoderma viride щам Т6

Описание:

Bacillus thuringiensis (Bt) е спорообразуваща бактерия, която е най-успешно използваният биоконтролен агент в селскостопанската практика. Високо ефективна, безопасна за хората и гръбначните животни, силно специфична за целевите неприятели, Bt е важна алтернатива на химичните инсектициди (Ben-Dov et al., 2014). *B. thuringiensis* притежава разнообразие от щамове и множество вирулентни фактори за инфекция. Сред тях са Bt Cry и Cyt протеини, токсични главно към широк спектър от насекоми, но също така и към акари и протозои (Soberón et al., 2013). Описани са също няколко семейства от нематодцидни Cry белтъци (Cry5, Cry6, Cry12, Cry13, Cry14, Cry21, Cry55) (Iatsenko et al., 2013). Въпреки това, други нематодцидни фактори на вирулентност на Bt и спектъра на тяхното действие са слабо проучени. Проведени са няколко *in vitro* и *in vivo* експерименти, за тестване ефективността на Bt щамове срещу излюпването, подвижността, проникването, развитието и размножаването на галовите нематоди. Zuckerman et al. (1993) прилагат ефективен Bt изолат значително намаляващ броя на галите при домати растения. Peng et al. (2011) оценяват използването на смес от три нематодцидни кристални протеини (Cry6Aa, Cry5Ba, и Cry55Aa) срещу *M. incognita* за избор на най-добрата комбинация от токсини за контрол на вредителя. Наред с инсектицидните и нематодцидни свойства Bt има способността да подпомага растежа на растенията (Jiaheling et al., 2016). Това изисква да бъде проверена възможността за приложение на активни местни щамове от този вид.

Bacillus thuringiensis щам Bt1

Изолиран от почва като продуцент на хидролитични ензими – протеази, хитинази. Показал висока активност при следващи тестове за контрол на галови нематоди. Последните 3 години е сравняван за биологична активност срещу нематоди с много други перспективни щамове от различни лаборатории и такива, включени в търговски препарати (*Pochonia chlamydosporia*, *Paecilomyces lilacinus*, *Bacillus firmus*, *Serratia plymuthica*, *Serratia marcescens*, *Bacillus cereus*, *Bacillus sphaericus*, *Bacillus thuringiensis*, *Fusarium oxysporum*). При тези изследвания е показал сравними, а в някои случаи и по-добри резултати. Многократно е изпитван и при производствени условия. В момента се разработва програма за проучване на механизма на действие и установяване на оптималните условия за развитие и биологичен контрол в почвата на Bt 1 и 2/7 А.

Bacillus amyloliquefaciens е грам-положителна бактерия с широко търговско приложение при растения с икономическа важност. Цялата му геномна последователност става достъпна 2007 г. (Chen et al., 2007). *B. amyloliquefaciens* отделя около 8.5% от целият си геномен капацитет за не-рибозомен синтез на антибиотици и сидерофори. Впоследните няколко години са проведени последователни проучвания с *B. amyloliquefaciens*, за да се изяснят неговите способности за стимулиране на растежа на растенията и осъществяване на биологичен контрол (Chen et al., 2009; Ogata et al., 2009).

Bacillus amyloliquefaciens щам А1

Изолиран при скрининг на микроорганизми, активни срещу фитопатогенни гъби. Показал е висока антибиотична активност. Тестван е при лабораторни условия *in vitro* в съдови опити, както и при производствени условия. Впоследствие при тестове за контрол на насекоми е показал активност срещу листни въшки.

Bacillus amyloliquefaciens щам 2/7 А

Притежава способност да подтиска развитието на нематоди в почвата. Също стимулира растежа на растенията. Включен е в изследванията на перспективни щамове микроорганизми за контрол на нематоди (посочени при описанието на *Bacillus thuringiensis* Bt1), където също е показал обещаващи резултати.

Trichoderma е най-използваният род сред биоконтролните агенти, прилагани за контрол на фитопатогени. Гъбата се прилага в много търговски препарати, произвеждани от фирми по целият свят. *Trichoderma* е ефективно биологично средство за контрол на патогени по растенията, особено на почвообитаващите. Това е свободноживееща гъба, която се среща често в почвата и корените. Намалява растежа, способността за оцеляване или предизвикване на инфекции, причинени от патогени чрез различни механизми, като конкуренция, антибиоза, микопаразитизъм и ензимна секреция (Howell, 2003).

Trichoderma viride щам Т6

Изолиран от растителна биомаса. Изследван е за контрол на фитопатогени. Притежава способност да колонизира почвата, да паразитира върху мицела на фитопатогени, а също така да стимулира растежа на растенията.

Проведени са проучвания с цел да се установи биологичната активност на продукта Био Акт ВГ (*Paecilomyces lilacinus* щам 251) и *Trichoderma viride* щам Т6, внесени самостоятелно и в комбинация, спрямо галовите нематоди (*Meloidogyne* spp.) при отглеждане на краставици в оранжерии. Установен е най-нисък бал на галообразуване (1.7) при комбинирано внасяне на Био Акт ВГ + *Trichoderma viride* strain Т6, като при този вариант са отчетени и сравнително по-високи биометрични показатели. При всички включени в проучването варианти с внасяне на микробиални продукти (Био Акт ВГ, *Trichoderma viride* strain Т6, Био Акт ВГ + *Trichoderma viride* щам Т6) се наблюдава доказано по-висок общ добив, в сравнение с контролата (табл. 2 и 3).

Таблица 2. Биометрични показатели при краставици сорт Дефенс в стоманено-стъклени оранжерии

Варианти	Дължина		Диаметър на стъблото (mm)
	Стъбло (cm)	Корен (cm)	
Био Акт ВГ	275.56±35.49a	21.12±4.68 b	15.41±3.78 a
<i>T. viride</i>	293.68±36.23 a	25.64±4.61 a	14.03±3.14 a
Био Акт ВГ + <i>T. viride</i>	287.84±41.94 a	25.53±4.33 a	15.05±3.46 a
Контрола	243.30±41.94 b	19.76±3.79 b	10.86±3.17 a

*a, b, c ... – Duncan's multiple range test (p < 0.05)

Таблица 3. Ефективност на Био Акт ВГ и *Trichoderma viride* щам Т6 приложени самостоятелно и в комбинация срещу галовите нематоди *Meloidogyne* spp. при краставици сорт Дефенс отглеждани в стоманено-стъклени оранжерии

Варианти	Популационна плътност на нематодата (ларви на 100 g почва)			Степен на галообразуване
	Начална популационна плътност (Пн)	Крайна популационна плътност (Пк)	Размножителен коефициент (Рк=Пк/Пн)	
Био Акт ВГ	372±80.74 b	187±41.31 c	0.54 b	1.9±0.88 bc
<i>T. viride</i>	517±39.32 a	328±56.00 b	0.63 b	2.2±0.74 b
Био Акт ВГ + <i>T. viride</i>	428±85.48 b	176±50.49 c	0.41 c	1.7±0.96 c
Контрола	508±54.56 a	674±83.05 a	1.36 a	3.1±0.81 a

*a, b, c ... – Duncan's multiple range test (p < 0.05)

Тестирани са варианти с използване на микробиоагенти при домати сорт Беле за контрол на почвени патогени и галови нематоди в стоманено-стъклени оранжерии. Най-нисък бал на нападение от галовите нематоди е установен при внасяне на комбинацията от *Bacillus thuringiensis* Bt1 и *Bacillus amyloliquefaciens* 2/7A при отглеждане на разсадите „с компост” (табл. 4). Микробиоагентите *Bacillus amyloliquefaciens* щам А1 и *Trichoderma viride* щам Т6 внесени в почвата, заразена с *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* и *Pyrenochaeta lycopersici* стимулират развитието на доматените растения и имат депресиращо влияние върху почвените патогени. Приложени с компост в хранителната среда се увеличава техният ефект (табл. 5 и 6).

Проведени са опити с цел да се установи биологичната активност на *Bacillus thuringiensis* щам Bt1 + *Bacillus amyloliquefaciens* щам 2/7A и на бионематоцида Био Акт ВГ спрямо галовите нематоди (*Meloidogyne* spp.), внесени при краставици в оранжерии отгледани чрез пикиран разсад при използване на компост и без компост. Установена е най-ниска степен на галообразуване (1.35) при вариантите „с компост” и „без компост” с внасяне на бионематоцида Био Акт ВГ. При варианта „с компост” и внасяне на бионематоцида Био Акт ВГ са отчетени и най-добри биометрични показатели на растенията (фиг. 1, табл. 7).

Таблица 4. Биометрични показатели и степен на нападение от галови нематоди (*Meloidogyne spp.*) при домати сорт Беле отглеждани в оранжерии

Варанти	Степен на галообразуване	Дължина на стъблото (cm)	Тегло на надзем. маса (g)	Диаметър на стъблото (mm)	Дължина на корена (cm)	Тегло на корена (g)
Без компост						
Контрола	3.1±0.85 a	128.00±11.46 ab	228.10±18.14 d	8.64±1.21 ab	26.20±4.51 b	53.45±15.74 ab
Бактериални щамове	2.3±1.22 b	129.30±14.97 ab	244.00±38.93 cd	8.72±1.06 ab	31.51±6.36 ab	57.22±31.39 a
Био Акт ВГ	1.7±0.87 c	126.90±10.71 ab	231.30±30.71 cd	8.43±0.57 b	31.61±9.96 ab	35.63±10.20 d
С компост						
Контрола	2.4±0.81 b	102.80±8.85 b	261.00±21.32 bc	9.29±0.98 a	35.48±9.53 a	45.15±10.74 bd
Бактериални щамове	1.3±0.47 c	138.80±15.23 a	307.40±44.48 b	8.89±0.83 ab	36.97±9.63 a	39.05±9.21 cd
Био Акт ВГ	1.6±0.82 c	138.60±16.32 a	279.10±31.07 ab	8.65±0.96 ab	34.00±11.08 a	48.08±15.84 ac

a, b, c ... – Duncan's multiple range test ($p < 0.05$)

Таблица 5. Биометрични показатели и степен на нападение от *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* при домати сорт Беле отглеждани в оранжерии

Вариант	Дължина на стъблото (cm)	Тегло на надзем. маса (g)	Диаметър на стъблото (mm)	Дължина на корена (cm)	Тегло на корена (g)	Степен на нападение
Без компост						
Контрола	150.30 ±24.23 a	230.00±45.65 a	7.74±0.59 d	36.05±16.06 a	30.81±10.15 b	2.2±0.41 a
Бактерия	154.85 ±25.03 a	243.25±65.74 a	7.90±0.62 cd	38.81±14.25 a	37.32±18.07 ab	1.6±0.50 c
Триходерма	151.55 ±32.95 a	231.75±59.05 a	8.31±0.71 bc	37.24±16.99 a	34.28±11.64 ab	1.4±0.50 cd
С компост						
Контрола	141.20± 24.87 a	245.50±46.25 a	8.70±0.94 ab	31.59±9.92 a	32.47±6.26 ab	1.9±0.31 b
Бактерия	147.60 ±21.66 a	267.50±56.81 a	9.08±0.76 a	32.71±6.97 a	39.09±12.31 a	1.5±0.51 cd
Триходерма	152.90 ±26.14 a	263.75±77.49 a	8.82±0.72 a	37.39±13.65 a	33.43±7.43 ab	1.2±0.44 d

Таблица 6. Биометрични показатели и степен на нападение от *Pyrenochaeta lycopersici* при домати сорт Беле отглеждани в оранжерии

Вариант	Дължина на стъблото (cm)	Тегло на надзем. маса (g)	Диаметър на стъблото (mm)	Дължина на корена (cm)	Тегло на корена (g)	Степен на нападение
Без компост						
Контрола	138.80±32.47 a	205.50±57.65 b	7.65±0.79 c	32.54±13.00 a	30.03±9.90 b	2.2±0.41 a
Бактерия	151.50±23.64 a	233.75±66.80 ab	8.28±0.81 a	34.26±13.14 a	33.11±10.01 b	1.5±0.51 c
Триходерма	149.80±23.68 a	232.00±54.73 ab	7.71±0.64 bc	35.34±13.27 a	34.02±10.36 b	1.4±0.48 c
С компост						
Контрола	144.30±29.31 a	228.00±60.18 ab	8.22±0.72 ab	34.26±15.59 a	34.40±11.13 b	1.8±0.41 b
Бактерия	156.65±29.53 a	254.50±44.33 a	8.59±1.08 a	37.91±13.71 a	43.50±15.34 a	1.5±0.51 c
Триходерма	156.85±29.09 a	254.00±54.21 a	8.40±0.89 a	37.65±14.65 a	35.55±8.44 b	1.3±0.44 c

a, b, c ... – Duncan's multiple range test (p < 0.05)

Фигура 1. Степен на галообразуване от *Meloidogyne incognita* при краставици сорт Киара отглеждани в соманено-стъклени оранжерии

Таблица 7. Влияние на бактериални щамове (*Bacillus thuringiensis* щам Вt1 + *Bacillus amyloliquefaciens* щам 2/7А) и продукта Био Акт ВГ върху биометричните показатели на краставици сорт Киара отглеждани в оранжерии

Вариант	Дължина на стъблото (cm)	Тегло на надзем. маса (g)	Дължина на корена (cm)	Тегло на корена (g)
Без компост				
Контрола	169.91 b	200.81 b	50.74 n.s.	35.45 b
Бактериални щамове	168.10 b	212.43 ab	53.61 n.s.	37.71 b
Био Акт ВГ	170.23 b	204.65 ab	54.95 n.s.	40.36 ab
С компост				
Контрола	192.05 ab	221.05 ab	51.09 n.s.	51.16 a
Бактериални щамове	193.03 ab	263.25 ab	54.81 n.s.	51.62a
Био Акт ВГ	213.00 a	277.40 a	54.24 n.s.	52.92 a

a, b, c ... – Duncan's multiple range test ($p < 0.05$)

Използването на микробиоагентите може да доведе до ефикасен контрол на галовите нематоди и осигуряването на чиста от пестициди продукция. Това е една алтернативна възможност на химичните нематоциди, които отстъпват място през последните години на екологичните методи.

Компост

През последните няколко години се наблюдава непрекъснато нарастващ интерес към рециклиране на органични отпадъци по технологията на компостирането, в това число и на вермикомпостирането и все по-широкото разпространение на такива продукти в практиката. Приложението на компости при отглеждането на зеленчукови култури оказва положителен ефект върху растежа и добивите. Замяната на торфа с вермикомпост в разсадопроизводството значително подобрява качеството на разсад от домати, пипер, патладжан и др.

Компостът като органичен тор освен, че увеличава растежа на растенията, повлиява положително върху устойчивостта им срещу почвени патогени (Reuveni et al., 2002). Определящо значение има неговото съдържание, произход и степен на разграждане на материалите (Fuchs, 2002). В проучване на същият автор е установено, че компост, произведен от растителни остатъци повлиява степента на нападение от почвени патогени от вид *Pythium ultimum* при крес (*Lepidium sativum*) и краставици и от *Rhizoctonia solani* при салата. С увеличаване количеството на компоста се увеличава и степента на подтискане развитието на патогена. Компост с произход смес от оборски тор от едър рогат добитък, птичи тор и слама индуцира защита срещу *Fusarium oxysporum* f. sp. *basilici* при босилек (*Ocimum basilicum* L.) и намалява степента на нападение от фузариено изсъхване. Компостът на растителна основа, съдържащ джибри и маслини, след екстракция на зехтин увеличава защитата на доматиите растения от *Fusarium oxysporum* f.sp. *radicis-lycopersici* (Kavroulakis et al., 2005).

От компостите с подтискащ ефект са изолирани няколко организма антагонисти, което предполага, че те са поне частично отговорни за ефекта на компоста. Установено е, че това се дължи на високата микробиологична активност, която изчерпва наличните хранителни вещества за оцеляването и размножаването на патогена. По този начин предотвратява инфекцията на гостоприемника.

Компостите може да повлияят на почвеното плодородие и здравето на растенията в положителна или отрицателна насока, в зависимост от тяхното качество. Органичната субстанция и съдържанието на хранителни вещества варира в големи граници в зависимост от изходните материали и степента на узряване на компоста. Етапът на разграждане на органичното вещество от изходните материали не зависи само от възрастта на компоста, но също и от управлението на процеса: нивото на аериране, влажността и ензимната активност. Не е препоръчително използването на млади компости, тъй като те имобилизират N в почвата и като груб индикатор за неузрял компост е ниско съотношение NO_3/NH_4 . Младите компости редуцират растежа на растенията, но с добавка на торове може да се компенсира този ефект. От друга страна компостът увеличава рН и биологичната активност на почвата (Fuchs et al., 2008).

Компостът предлагат уникална възможност за разглеждане на основните взаимодействия между растителни патогени, агенти за биоконтрол, органичните вещества в почвата и корените на растенията. Тези органични подобрители имат

потенциал да осигуряват биологичен контрол на много болести по растенията, като могат да засегнат патогени по проводящите съдове и корените. Много фактори могат да повлияят тези благотворни ефекти. Съставът на суровините, използвани при производството на компост се отразява на възможността за биологичен контрол и микробиологичната активност. От друга страна топлината акумулирана в процеса на компостиране убива или деактивира патогенните микроорганизми, но заедно с тях биогентите с изключение на *Bacillus* spp. също биват унищожени. В компоста като агенти за биоконтрол са открити бактерии от видовете *Bacillus* spp., *Enterobacter* spp., *Flavobacterium balustinum*, *Pseudomonas* spp., *Streptomyces* spp., *Penicillium* spp., няколко вида *Trichoderma* spp., *Gliocladium virens* и други гъби (Hoitink et al., 1996).

Качественият компост влияе положително върху качеството на почвата като подобрява структурата, аерацията и водозадържащата ѝ способност, както и ограничава ерозията. Различните компости имат различни свойства и трябва да се използват с различна цел. Тези, които са подходящи за възстановяване на почвата са напълно различни от тези, използвани в субстрати. В компоста живеят множество микроорганизми. Съобществото им оказва съществена роля в разграждането на органичните материали и изграждането на стабилни съставки. Сред микроорганизмите, открити в компост се срещат не само полезни и важни за процеса на компостиране, но и вредни видове за хората, животните, растенията и околната среда. Една от основните цели на компоста е да деактивира вредните микроорганизми и да стимулира развитието на полезните микроорганизми. За да се постигне това е необходимо условията на компостиране да са подходящи за развитието на полезните микроорганизми. Непосредствено след започване на процеса микробната биомаса се увеличава драстично. Във фазата на разлагане на растителни материали доминират бактериите в съобществото от микроорганизми, като в процеса на узряване на компоста броят им намалява, но се увеличава разнообразието им. В същото време популацията от гъби като количество и разнообразие се увеличава (Ryckeboer et al., 2003).

С приложението на компост се увеличава микробиологичната активност в почвата и се създават микробиологични популации с антагонистични действия, което обяснява потискащия ефект срещу няколко вида почвени патогени. Резултатът зависи от количеството компост и начина на приложение. Целта е редуциране на количеството с максимален ефект върху почвените патогени.

Проучена е възможността за използване на компост от кората на дърветата като заместител на торф с цел намаляване на разходите при приготвяне на смеси за саксии. При първоначалното използване на този компост е установено подобряване на растежа и намаляване на загубите, причинени от кореново гниене (*Phytophthora*) в разсадника. Може да се приеме, че контролът с компост на кореново гниене може да бъде толкова ефективен, колкото този, получен с фунгициди (Hardy and Sivasithamparam, 1991). От друга страна, компост с високо съотношение C/N на материалите, както от дървесни кори имобилизира азота и потискат заболявания, причинени от *Fusarium* spp. (Trillas-Gay et al., 1986).

Устойчиви сортове и присадени растения

За ограничаване използването на пестициди и получаване на по-здравословна зеленчукова продукция като елемент от храната на хората, все повече в селекционните програми се обръща внимание за създаване на сортове с комплексна устойчивост към икономически важни болести и неприятели.

Устойчивостта на растенията в момента се разглежда като екологичен алтернативен метод за борба с почвените вредители. Селекционерите често търсят сортове култури, които са устойчиви на някои важни болести и нематоди, но задачата не е лесна. Обикновено сортът се проявява като устойчив към един обект, но става чувствителен към друг, поради разлики в патогенните раси. Устойчивостта може да се определи като признак/признаци на растението, които потискат размножаването нематодите. Използването на устойчиви сортове е предпочитан, важен, икономичен и безопасен за околната среда метод за управление на повредата от галови нематоди. Установено е че при домати гена *Mi* осигурява устойчивост към *M. incognita*, *M. arenaria* и *M. javanica*. Един недостатък на гена *Mi* е, че е чувствителен към температура. Изследванията показват, че устойчиви на нематода домати започват да губят тяхната устойчивост при температури над 26°C и стават напълно чувствителни при около 30°C.

Има много високодобивни сортове, но нямат устойчивост към важни почвени патогени. Именно поради тази причина, присаждането като метод на размножаване, състоящо се от сливане на тъкани от едно растение в друго е все по-популярно. Ако растението, служещо за подложка е устойчиво на различни почвени патогени, тогава продуктивния сорт може да бъде присаден, с което ще се избегнат възможни заболявания.

Присаждането е подходящ метод, който може да бъде интегриран в системата за контрол на почвените вредители. Той позволява да се предотвратят повредите от конкретни вредители, но не на целия комплекс. Успешно присаждане е постигнато при домати, пипер и тиквени култури. В повечето случаи, присаждането предотвратява повреди по корените на растенията от няколко патогена и нематоди. Присадената култура може да бъде толерантна към набор от патогени и нематоди, но чувствителна към други.

Устойчивостта има доминантен характер, но широкия видов и расов състав на патогените са предпоставка за продължителна селекционна дейност. Присаждането на краставици върху устойчива подложка е един от най-ефективните методи за борба, който се съобщава от редица автори. Сортове краставици устойчиви на един или повече вида галови нематоди са от полза за производителите, като осигуряват необходимия контрол с намалена употреба на пестициди. Редица изследвания показват, че най-добрите подложки, съвместими с краставицата, са от видовете *Cucurbita ficifolia*, *C. moschata*, *C. maxima* x *C. moschata* и *Cucumis metoliferus*. Краставиците могат да бъдат успешно присадени върху *Cucumis* spp., *Cucurbita* spp., вътревидови хибриди на *Cucurbita*, бутилковидна кратуна, восъчна тиква, кратуна (*C. ficifolia* Bouche) и луфа.

Краставиците се нападат от различни почвени патогени като *Rhizoctonia solani*, *Fusarium* spp., *Pythium* spp. и галови нематоди (*Meloidogyne* spp.). Галовите нематоди се смятат за едни от най-важните неприятели, които засягат краставицата. Поради това, че културата се отглежда непрекъснато на една и съща площ целогодишно в оранжерията, без ротация се създава идеална среда за нарастване на популациите на галовите нематоди, което води до загуби в добивите при липса на контрол. Мерките за контрол на растително-паразитните нематоди включват средства като присаждане и обеззаразяване на почвата. Присаждането е популярен метод, който може да се използва като алтернатива на химичното третиране на почвата за контрол на почвените болести в много средиземноморски райони. Присаждането на зеленчуци често се използва за подпомагане на растежа и развитието на растенията, контрола на болестите, повишават толерантността към температурен или физиологичен стрес, и за увеличаване усвояването на хранителните и минерални вещества (Rivero et al., 2003).

Покривни култури

Галовите нематоди от род *Meloidogyne* са вредители с важно икономическо значение в оранжерии при зеленчуковите култури. Нематодите са силно токсични както здравето на човека, така и за околната среда. Част от тях са забранени или силно ограничени. По тази причина развитието на алтернативни стратегии за контрол и дългосрочни интегрирани подходи е спешно необходим, за да се заменят химичните нематоциди (Martin, 2003). Една от алтернативите за управление на нематодите е използването на покривни култури. Бобовите покривни култури като пясъчен фий и червена детелина потискат плевелите, осигуряват подходящи хабитати на полезните насекоми и действат като негостоприемникови култури за нематодите и други вредители в сеитбообръщенията (Lu, 2000).

Зеленчуковите култури отглеждани в почва, която е с високо съдържание на органични вещества често са с по-малко повреди от нематоди, отколкото са растенията отглеждани в почва с ниско съдържание на органична материя. Всякакъв вид органични подобрители на почвата, включително компост, зелено торене и органичен мулч, може да има този ефект. Органичните подобрители могат както да увеличат толерантността на растението-гостоприемник, така и да намалят популациите на нематодата (Dunn, 1994). Многобройни експерименти показват, че части от растения и техните продукти имат потенциална нематоцидна стойност, когато са внесени в почвата или когато са засяти сред културните растения (Akhtar, 2000).

Някои полски и покривни култури (житни и бобови) са установени като негостоприемникови за нематодите. Зърнени култури, като ръж и ечемик, не са гостоприемници на галовите нематоди (Minton, 1986). Други негостоприемникови покривни култури са: *Vigna unguiculata*, невен (*Tagetes patula*), *Indigofera hirsuta*, индийски коноп (*Crotalaria junda*) и *Mucuna deeringiana* (Leonard, 1991; Roberts et al., 1996). Матеева (2001) установява, че *Tagetes erecta* L. и *Calendula officinalis* L. проявяват силно нематоцидно действие при съвместно отглеждане с чувствителни на

нематода сортове домати. Сеитбообръщението, при което се използват негостоприемникови покривни култури, устойчиви на нематоди и полски култури в добре планирано производство намаляват нуждата от използването химически нематоциди (Fortnum and Currin, 1993).

Много видове *Brassica* проявяват нематоцидна активност срещу различни растително-паразитни нематоди, включително *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*, *Heterodera schachtii* и *Pratylenchus neglectus*. Нематоцидната активност на видовете *Brassica* се основава на промени в крайната популация на галовите нематоди и повредите по корена, причинени от заразяването и храненето им. Инкорпорирането на видове *Brassica*, използвани за зелено торене, намалява популацията на нематодите и повредите по корена, като проявяват средно ниво на нематоцидна активност (Monfort et al., 2007). Синапът притежава глюкозинолатни съединения в семената и листната маса, които при инкорпориране в почвата действат като „биофумиганти”, хидролизирани под формата на изотиоцианати и други летливи съединения, които са токсични за много почвени вредители.

Отглеждането на тагетес (*Tagetes* spp.) като ротационна култура или в смесена система за контрол на галовите нематоди получава все по-голямо внимание за потискането на растително-паразитните нематоди. Той е един от най-широко изследваните родове поради своя алелопатичен потенциал срещу растително-паразитните нематоди. Тагетесът може да намали популацията на растително-паразитните нематоди по различни начини: действащ като не-гостоприемник или лош гостоприемник; продуцира алелопатични съединения, които са токсични или инхибират развитието на растително-паразитните нематоди; създава среда, която благоприятства нематодната антагонистична флора и фауна или служи като култура капан. Тези механизми могат да се проявят отделно или в комбинация, което води до намаляване броя на растително-паразитните нематоди (Hooks et al., 2010).

Заедно със сеитбообръщенията, използването на органични торове, биопестициди и други методи, покривните култури са важен компонент на устойчивите земеделски практики. Покривните култури се включват при отглеждането на зеленчуци през зимата преди засаждане на културата. Преди достигането на пълна зрялост се прекратява вегетацията им с обработка на почвата или косене. Тяхната биомаса може да бъде внесена в почвата (зелено торене) или оставена на повърхността на почвата като органичен тор. Ролята на покривни култури е свързана с подобряване на храненето, добавяне на органична материя в почвата и допринасяне на нови възможности за растителната защита от почвени вредители.

Проведени са опити за определяне действието на някои покривни култури (тагетес, босилек, маруля, синап) използвани като жив мулч при отглеждането на домати в оранжерии. Установено е, че началната популационна плътност (Пн) на нематодите преди засаждане на културите използвани за жив мулч при опита варира между $384 \leq \text{Пн} \leq 549$ ларви на 100 g почва. При крайната популационна плътност са установени различия при петте варианта включени в опита. Най-ниска крайна популационна плътност е отчетена при Тагетес, Синап и Босилек, като

размножителния коефициент е най-нисък при вариант Синап. Степента на галообразуване е най-ниска при Синап – 0.1, като при същия е отчетена и най-висока ефикасност – 53.45%, следва вариант Тагетес. Най-висока степен на галообразуване е наблюдавана при Контролата – 2.9. От тестираните култури най-висока степен на галообразуване (1.9) и най-ниска ефикасност (39.76%) са установени при вариант Маруля (табл. 8).

Таблица 8. Действие на покривните култури (жив мулч) върху популационната плътност, размножителния коефициент (Рк) и степента на галообразуване на галовите нематоди при оранжерийни домати

Варианти	Популационна плътност на нематодите (ларви на 100 g почва)			Степен на галообразуване	Ефикасност (%) по Henderson-Tilton
	Начална популационна плътност (Пн)	Крайна популационна плътност (Пк)	Размножителен коефициент (Рк=Пк/Пн)		
Тагетес	384 b	251 c	0.63 bc	1.4 bc	46.38 a
Босилек	457 ab	270 c	0.57 cd	1.7 b	43.28 a
Маруля	549 a	397 b	0.73 b	1.9 b	39.76 a
Синап	505 ab	255 c	0.50 d	1.0 c	53.45 a
Контрола	494 ab	596 a	1.23 a	2.9 a	-

a, b, c, ..., степен на доказаност при $P \leq 0.05$ по Duncan's Multiple Range Test

Таблица 9. Действие на покривните култури (зелено торене) върху популационната плътност, размножителния коефициент (Рк) и степента на галообразуване на галовите нематоди при оранжерийни домати

Варианти	Популационна плътност на нематодите (ларви на 100 g почва)			Степен на галообразуване	Ефикасност (%) по Henderson-Tilton
	Начална популационна плътност (Пн)	Крайна популационна плътност (Пк)	Размножителен коефициент (Рк=Пк/Пн)		
Фий 50%N	520 ab	238 c	0.4	0.6 c	63.10
Фий 100%N	562 ab	320 bc	0.6	1.2 bc	54.76
Грах 50%N	613 a	480 ab	0.8	2.6 ab	37.41
Грах 100%N	507 ab	420 b	0.8	2.4 ab	32.73
Синап 50%N	608 a	400 b	0.6	1.4 bc	47.32
Синап 100%N	494 b	364 bc	0.7	1.8 bc	40.16
Контрола 50%N	466 b	583 a	1.3	3.0 a	-
Контрола 100%N	458 b	564 a	1.2	3.4 a	-

a, b, c, ..., степен на доказаност при $P \leq 0.05$ по Duncan's Multiple Range Test

При проведени опити с домати отглеждани в оранжерии и използването на някои култури (фий, грах и синап) за зелено торене е установен най-ниска степен на галообразуване и съответно най-висока ефикасност при варианта с фий и синап (табл. 9).

Използването на покривни култури често изисква компромиси в опит да се оптимизират ползите от тях и да се намали вредния ефект. Ключови моменти са избора на видове, време на сеитба и унищожаване на покривната култура, метод на унищожаване и степен на почвообработка.

Търсенето и установяването на алтернативни методи за контрол на почвените вредители, чрез оптимално съчетано използване на биоресурсите ще позволи производството на качествена и здравословна продукция от зеленчуци в култивационни съоръжения.

Литература

1. Колева Л., Ст. Машева, Е. Логинова, Г. Нешев, М. Найденов, Х. Самалиев, Хр. Симидчиев, В. Каназирска, В. Янкова, К. Кокоранова, 2006. Ръководство за запознаване с най-важните вредители при оранжерийни зеленчукови култури и извеждане на борбата с тях с алтернативни средства на метилбромид. НСРЗ, FAO, GEF, UNDP, UNEP, 136.
2. Матеева А., 2001. Без метилбромид, но как? МОСВ, 49-53.
3. Нешев Г., М. Найденов, 2001. Без метилбромид, но как? МОСВ, 37-41.
4. Affokpon A., D. L. Coyne, C. C. Htay, R. D. Agbèdè, L. Lawouin, J. Coosemans, 2011. Biocontrol potential of native *Trichoderma* isolates against root-knot nematodes in West African vegetable production systems. *Soil Biology & Biochemistry*, 43, 600-608.
5. Akhtar M., 2000. Nematicidal Potential of the Neem Tree *Azadirachta indica* (A. Juss) *Integrated Pest Management Reviews*, Vol. 5, Number 1, 57-66.
6. Ben-Dov E., 2014. *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* and its dipteran-specific toxins. *Toxins*, 6, 1222–1243.
7. Chen X. H., A. Koumoutsi, et al., 2007. Comparative analysis of the complete genome sequence of the plant growth-promoting bacterium *Bacillus amyloliquefaciens* FZB42. *Nat Biotechnol* 25(9): 1007-14.
8. Chen X. H., A. Koumoutsi, et al., 2009. More than anticipated - production of antibiotics and other secondary metabolites by *Bacillus amyloliquefaciens* FZB42. *J Mol Microbiol Biotechnol* 16(1-2):14-24.
9. Chen Z. X., D. W. Dikson, 2004. Nematology: advances and perspectives. *Biological Control of Nematodes with Bacterial Antagonists*, pp. 1041-1083.
10. Dababat A. A., R. A. Sikora, R. Hauschild, 2006. Use of *Trichoderma harzianum* and *Trichoderma viride* for the biological control of *Meloidogyne incognita* on tomato. *Commun Agric Appl Biol Sci.*; 71(3 Pt B):953-61.
11. Davis A. R., P. Perkins-Veazie, Y. Sakata, S. L'opez-Galarza, J. Vicente Maroto, S.-G. Lee, Y.-C. Huh, Z. Sun, A. Miguel, S. R. King, R. Cohen, J.-M. Lee. 2008. Cucurbit Grafting. *Critical Reviews in Plant Sciences*, 27:50–74.

12. Dunn R.A., 1994. Soil organic matter, green manures and cover crops for nematode management. Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, SS-ENY-918. Nematology Plant Protection Pointer, 38.
13. Fortnum B. A., R. E. Currin III, 1993. Crop rotation and nematicide effects on the frequency of *Meloidogyne* spp. in a mixed population, *Phytopath.*, 83, 350–355.
14. Fuchs J. G., 2002. Practical Use of Quality Compost for Plant Health and Vitality Improvement. *Microbiology composting*, 435-444.
15. Fuchs J. G.; A. Berner, J. Mayer, E. Smidt, K. Schleiss, 2008. Influence of compost and digestates on plant growth and health: potentials and limits, *Proceeding of International congress, CH-Solothurn*, 101 – 110.
16. Goswami B. K., R. K. Pandey, K. S. Rathour, C. Bhattacharya, L. Singh 2006. Integrated application of some compatible biocontrol agents along with mustard oil seed cake and furadan on *Meloidogyne incognita* infecting tomato plants. *Journal of Zhejiang University SCIENCE B*, Volume 7, Issue 11, 873-875.
17. Haran S., H. Schickler, I. Chet, 1996. Molecular mechanisms of lytic enzymes involved in the biocontrol activity of *Trichoderma harzianum*. *Microbiology* 142:2321-2331.
18. Hardy G. E. St. J., K. Sivasithamparam, 1991. Suppression of *Phytophthora* Root Rot by a Composted Eucalyptus Bark Mix. *Aust. J. Bot.* 39:153-159
19. Harman G. E., C. R. Howell, A. Viterbo, I. Chet, M. Lorito, 2007. *Trichoderma* species – opportunistic, avirulent plant symbionts. *Nat. Rev.* 2:43-56.
20. Hoitink H. A. J., A. G. Stone, D. Y. Han, 1996. Suppression of plant diseases by composts, *Proceeding of X Congreso Nacional Agronomico/III Congreso de Fitopatologia*, 47 – 52.
21. Hooks C. R. R., K. H. Wang, A. Ploeg, R. McSorley, 2010. Using marigold (*Tagetes* spp.) as a cover crop to protect crops from plant-parasitic nematodes. *Appl. Soil Ecol.* 46 (3), 307–320.
22. Howell C. R., 2003. Mechanisms Employed by *Trichoderma* Species in the Biological Control of Plant Diseases: The History and Evolution of Current Concepts, *Plant Disease*, 87 (1), 4-10.
23. Iatsenko I., A. Sinha, C. Rödelsperger, R. J. Sommer, 2013. New role for DCR-1/dicer in *Caenorhabditis elegans* in nate immunity against the highly virulent bacterium *Bacillus thuringiensis* DB27. *Infect. Immun.*, 81, 3942–3957.
24. Ioannou N., 2001. Integrating soil solarization with grafting on resistant rootstocks for management of soil borne pathogens of eggplant. *J. Hort. Sci Biotechnol.* 76:396-401.
25. Jiaheling Q., D. Aiuchi, M. Tani, S. Asano, M. Koike, 2016. Potential of Entomopathogenic *Bacillus thuringiensis* as Plant Growth Promoting Rhizobacteria and Biological Control Agents for Tomato *Fusarium* Wilt. *International Journal of Environmental & Agriculture Research* 2 (6), 55-63
26. Kalele D. N., A. Affokpon, J. Coosemans, J. W. Kimenju, 2010. Suppression of root-knot nematodes in tomato and cucumber using biological control agents *Afr. J. Hort. Sci.* 3:72-80.

27. Kavroulakis N., C. Ehaliotis, S. Ntougias, G. Zervakis, K. Papadopoulou, 2005. Local and systemic resistance against fungal pathogens of tomato plants elicited by compost derived from agricultural residues. *Physiological and Molecular Plant Pathology*, 66, (5), 163-174.
28. Lamovšek J., G. Urek, St. Trdan, 2013. Biological Control of Root-Knot Nematodes (*Meloidogyne* spp.): Microbes against the Pests. *Acta agriculturae Slovenica*, 263 – 275.
29. Leonard D., 1991. Nematodes, *Horticulture*, LXIX(3), 66–73.
30. Lu Yao-Chi, K. Bradley Watkins, J. R. Teasdale, A. A. Abdul-Baki, 2000. Cover crops in sustainable food production. *Food Rev. Int.*, 16(2), 121–157.
31. Manzanilla-Lopez R. H., E. Kenneth, J. Bridge, 2004. Plant diseases caused by nematodes. In Z. X. Chen, S. Y. Chen & D. W. Dickson (Eds.), *Nematology—advances and perspectives. Volume II: Nematode management and utilization* (pp. 637–716). Cambridge, MA: CABI Publishing.
32. Martin F. N., 2003. Development of alternative strategies for management of soilborne pathogens currently controlled with methyl bromide. *Annual Review of Phytopathology* 41:325–350.
33. Mascarin G. M., M. F. Bonfim Junior, J. V. de Araújo Filho, 2012. *Trichoderma harzianum* reduces population of *Meloidogyne incognita* in cucumber plants under greenhouse conditions. *Journal of Entomology and Nematology* Vol. 4(6), pp. 54-57.
34. Minton N. A., 1986. Impact of conservation tillage on nematode populations. *J. Nematol.* 18:135-140.
35. Monfort W. S., A. S. Csinos, J. Desaeger, K. Seebold, T. M. Webster, J.C. Diaz-Perez, 2007. Evaluating *Brassica* species as an alternative control measure for root-knot nematode (*M. incognita*) in Georgia vegetable plasticulture. *Crop Protection*, Vol. 26, pp. 1359-1368.
36. Morton O. C., P. R. Hirsch, B. R. Kerry, 2004. Infection of plant-parasitic nematodes by nematophagous fungi – a review of the application of molecular biology to understand infection processes and to improve biological control. *Nematology* 6(2): 161-170.
37. Ogata H., Z. Cao, A. Losi, W. Gärtner, 2009. Crystallization and preliminary X-ray analysis of the LOV domain of the blue-light receptor YtvA from *Bacillus amyloliquefaciens* FZB42. *Acta Crystallogr. F* 65, 853–855.
38. Peng D., L.Chai, F.Wang, F.Zhang, L.Ruan, M. Sun, 2011. Synergistic activity between *Bacillus thuringiensis* Cry6Aa and Cry55Aa toxins against *Meloidogyne incognita*. *Microbial Biotechnology*, 4: 794–798.
39. Reuveni R., M. Raviv, A. Krasnovsky, L. Freiman, S. Medina, A. Bar, D. Orion, 2002. Compost induces protection against *Fusarium oxysporum* in sweet basil. *Crop Protection*, 21, (7), 583-587.
40. Rivero R., J. Ruzi, L. Romero, 2003. Role of grafting in horticultural plants under stress conditions. *J. Food Agr. Environ.* 1(1):70-74.
41. Roberts P. A., W. C. Matthews, J. D. Ehlers, 1996. New resistance to virulent root-knot nematodes linked to the Rk locus of cowpea, *Crop Sci.*, 36, 889–894.

42. Ryckeboer J., J. Mergaert, J. Coosemans, H. Insam, J. Swings, 2003. Microbiological aspects of biowaste during composting in a monitored compost bin, *J Appl Microbiol* 94: 127 – 137.
43. Sharon E., M. Bar-Eyal, I. Chet, A. Herrera-Estrella, O. Kleifeld, Y. Spiegel, 2001. Biological control of the root-knot nematode *Meloidogyne javanica* by *Trichoderma harzianum*. *Phytopathology* 91:687-693.
44. Siddiqui I. A., S. A. Qureshi, V. Sultana, S. Ehteshamul-Haque, A. Ghaffar, 2000. Biological control of root rot-root knot disease complex of tomato. *Plant and Soil*, v. 227, 163-169.
45. Sikora R. A., 1992. Management of the antagonistic potential in agricultural ecosystems for the biological control of plant parasitic nematodes. *Annual Review of Phytopathology* 30: 245-270.
46. Sikora R. A., E. Fernandez, 2005. Nematode parasites of vegetables, In: Luc, M., Sikora, R.A, Bridge, J. (Eds.). *Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture*, CABI Publishing, Wallingford, UK, 319-392.
47. Soberón M., J.A. López-Díaz, A. Bravo, 2013. Cyt toxins produced by *Bacillus thuringiensis*: A protein fold conserved in several pathogenic microorganisms. *Peptides*, 41, 87–93.
48. Terefe M., T. Terefa, P. K. Sakhuja, 2009. Effect of a formulation of *Bacillus firmus* on root-knot nematode *Meloidogyne incognita* infestation and the growth of tomato plants in the greenhouse and nursery. *Journal of Invertebrate Pathology*, Vol. 100, pp. 94-99.
49. Trillas-Gay M. I., H. A. J. Hoitink, L. V. Madden, 1986, Nature of suppression of *Fusarium* wilt of radish in a container medium amended with composted hardwood bark. *Plant Disease*: 70:1023-1027.
50. Yankova V., E. Loginova, T. Hristova, 2004. Nematocide effect of biopreparation Bioact WG towards *Meloidogyne arenaria*. *International Conference on Horticulture Postgraduate (PhD.) Study System and Conditions in Europe*, Lednice, Czech Republic, Mendel University Brno, 59.
51. Yedidia I., N. Benhamou, I. Chet, 1999. Induction of defense response in cucumber plants (*Cucumis sativus* L.) by the biocontrol agent *Trichoderma harzianum*. *Appl. Environ. Microbiol.* 65:1061-1070.
52. Zuckerman B. M., M. B. Dicklow, N. Acosta, 1993. A strain of *Bacillus thuringiensis* for the control of plant parasitic nematodes. *Biocontrol Science and Technology*, 3: 41–46.